

ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ И ЛИЧНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОКУРОРОМ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.032

Наргиза ИБРАГИМОВА,
главный специалист отдела Управления проектами,
инноваций и маркетинга Университета мировой
экономики и дипломатии

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы защиты прокурором конституционных, семейных и трудовых прав несовершеннолетних, анализируются нормативно-правовые акты регламентирующие вопросы защиты их прав, приводится характеристика и классификация основных прав несовершеннолетних. Автор акцентирует внимание на необходимости совершенствования правовых основ защиты прав детей органами прокуратуры.

Ключевые слова: конституционные права, права несовершеннолетних, прокурор, защита прав несовершеннолетних, органы опеки, семейное право, трудовое право.

Аннотация. Мақолада прокурор томонидан вояга етмаганларнинг конституциявий, оилавий ва меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишда мавжуд муаммолар кўриб чиқилган ҳамда уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилиниб, вояга етмаганларнинг асосий ҳуқуқлари тавсифи ва таснифи келтирилган. Прокуратура органлари томонидан болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш зарурлигига муаллиф эътибор қаратган.

Калит сўзлар: Вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, прокурор ҳимояси, васийлик органлари, конституциявий ҳуқуқлар, оила ҳуқуқи, меҳнат ҳуқуқи.

Abstract. This article discusses the protection by the prosecutor of the constitutional, family and labor rights of minors. As well as the emergence and development of legal acts on the protection of the rights of the child. Characteristics and classification of the basic rights of minors in modern life, including the legal basis for the protection of the rights of children by the prosecutor are provided. The study of the system of legal regulation in the field of protection of personal rights of minors by the prosecutor, including theoretical aspects of the problem of children's rights and their protection in modern legal science. In protecting the legitimate interests of minors, the role of the prosecutor and other legal representatives of the child is revealed.

Key words: Rights of child, prosecutor's protection, guardianship authorities, constitutional rights, family law, labor law.

Права ребёнка – это свод прав детей, зафиксированных в международных и национальных документах по правам ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнок – это лицо, не достигшее 18 лет. Государство взяло на себя обязательство защищать детей, поэтому они имеют такие же права, как и взрослые. Основным международным актом о правах ребёнка является Конвенция о правах ребёнка, принятая в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. В Узбекистане основными актами, регламентирующими права ребёнка, являются Конституция Республики

Узбекистан (ст. 45), Закон «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 г. № ЗРУ-263, а также Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребёнка» от 9 августа 2021 г. № УП-6275.

Защита прав ребёнка – одна из важнейших задач государства. Государственная политика основывается на обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за на-

рушение прав и законных интересов несовершеннолетнего, причинение ему вреда, создает условия для охраны и защиты этих прав.

Органы прокуратуры занимают чрезвычайно важное положение в сфере защиты государством прав и законных интересов несовершеннолетних. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних представляет собой самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры, охватывает самый широкий спектр работы прокурора и призван обеспечить реальное исполнение законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних, пресечение и предупреждение преступности детей.

Прокурор обязан своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению. Наиболее эффективной защитой прав детей прокурором является судебная защита в порядке гражданского судопроизводства.

Вся судебная система и система семейного права в отношении несовершеннолетних лиц строится с целью как можно больше обезопасить и защитить детей от пагубного влияния сложившихся обстоятельств на психику ребенка, обеспечить ему дальнейшее полноценное развитие личности. Статьей 67 Семейного кодекса Республики Узбекистан установлено, что ребенок имеет право на защиту своих интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных данным кодексом, – органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей либо лиц, их заменяющих.

Лица, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка¹.

Право ребенка на защиту включает и возможность самостоятельного принятия им некоторых мер в случае нарушения его законных прав и интересов.

Это возможно при злоупотреблениях со стороны родителей, а также при невыполнении или ненадлежащем выполнении ими обязанностей по воспитанию и образованию ребенка. В таких ситуациях ребенку предоставлено право обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – в суд. Последствия такого обращения ребенка могут заключаться в привлечении родителей к административной или уголовной ответственности, немедленном отобрании ребенка у родителей органом опеки и попечительства при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, лишении или ограничении родительских прав в судебном порядке.

Несовершеннолетние в возрасте старше четырнадцати лет имеют право на добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него. Несовершеннолетние с недостатками физического или психического развития по заявлению родителей или лиц, их заменяющих, могут содержаться в учреждениях системы социальной защиты за счет бюджетных средств, благотворительных и иных фондов, а также за счет средств родителей или лиц, их заменяющих. Нарушение прав и интересов несовершеннолетних родителями или другими лицами, на попечении которых они находятся, уклонение от воспитания, жестокое обращение, наносящее вред здоровью несовершеннолетних, влекут ответственность в порядке, установленном законом.

Полномочия прокурора по защите прав несовершеннолетних наиболее полно регламентированы в Законе «О прокуратуре» от 29 августа 2001 г. Так, в соответствии со ст. 31 данного закона прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, в пределах своей компетенции вправе: посещать беспрепятственно и в любое время места содержания наказания в виде ареста, направления в дисциплинарную часть, лишения свободы, учреждения, исполняющие принудительные меры медицинского характера, и специальные учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних с допуском во все помещения; знакомиться с документами, на основании которых лица подвергнуты задержанию, заключению под стражу, а также уголовному наказанию или иным мерам уголовно-правового воздействия.

Прокурор вправе немедленно освобождать лиц, которые незаконно содержатся в местах задержания,

¹ <https://lex.uz/docs/104723> Семейный кодекс Республики Узбекистан.

содержания под стражей, учреждениях по исполнению наказаний в виде ареста, направления в дисциплинарную часть, лишения свободы, учреждениях, исполняющих принудительные меры медицинского характера, специальных учебно-воспитательных учреждениях для несовершеннолетних, а также ходатайствовать перед судом об освобождении от наказания осужденного на основании акта амнистии².

Кроме того, в ст. 8 данного закона закреплено положение о том, что Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является единым координирующим органом:

Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью;

Республиканской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Как отмечает российская исследовательница Ю. Николаева, социальная и правовая защита прав несовершеннолетних – это многогранная деятельность, охватывающая экономические, организационные, психологические, педагогические, юридические и другие аспекты. Защита прав несовершеннолетних может осуществляться различными средствами. Право является одним из таких средств. В силу своих основных характеристик (нормативности, общеобязательности, обеспеченности государственным принуждением) оно обладает значительным потенциалом в обеспечении безопасности и прав несовершеннолетних³.

Защита прав несовершеннолетних является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. При защите несовершеннолетних государством или представительными органами государства важна не только защита их конституционных, частных и личных прав, но и прав трудоспособных несовершеннолетних в трудовых отношениях. Проблема защиты трудовых прав детей нередко связана с элементарной правовой неграмотностью. Детский труд может настолько глубоко корениться в местных традициях и обычаях, что ни родители, ни сами дети не сознают, что детский труд противоречит интересам самих детей и является незаконным.

Необходимость прокурорского надзора за соблюдением законодательства о труде несовершеннолетних вызвана тем, что большинство молодых работников не спешат подавать заявление в суд по поводу защиты своих прав, даже если нарушения являются

очевидными. Такая ситуация объясняется различными причинами. Одни работники не идут на конфликт с работодателем, поскольку думают, что могут пострадать сами, другие сомневаются в своих возможностях и умениях юридически грамотно объяснить суду, какое именно его право было нарушено работодателем.

За нарушения трудового законодательства и правил по охране труда несовершеннолетних при определенных условиях, предусмотренных законом, может наступить уголовная ответственность виновных: она возможна, если нарушения повлекли или могли повлечь тяжкие последствия, либо они причинили существенный ущерб здоровью личности, сопряженные с нарушениями конституционных прав граждан.

В ст. 9 Трудового кодекса Республики Узбекистан закреплено, что органы государственной власти и управления осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде в порядке, установленном законом. Надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде на территории Республики Узбекистан осуществляется Генеральным прокурором Республики Узбекистан и подчиненными ему прокурорами.

Так, прокурор и его заместитель вправе возбудить производство об административном правонарушении, потребовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности предостеречь о недопустимости нарушения закона. Для этого он вправе принести протест, подлежащий обязательному рассмотрению в установленные законом сроки; внести представление об устранении нарушений закона; вынести постановление о привлечении к административной ответственности.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие **выводы**:

– институт защиты прокурором прав несовершеннолетних для национальной правовой системы является сравнительно молодым, он только начинает формироваться в правоохранительной практике и процессуальном законодательстве;

– законодательная база по вопросам участия прокурора в защите прав несовершеннолетних на сегодняшний день весьма обширна, но во многом противоречива;

– в законодательной регламентации деятельности прокурора по защите прав несовершеннолетних имеется масса спорных и проблемных вопросов, требующих разрешения.

² <https://lex.uz/docs/105533> Закон Республики Узбекистан №257 «О прокуратуре» от 29.08.2001.

³ <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16549988>.